

PHILOSOPHICAL SCIENCES

УДК 304

Попов Виталий Владимирович*доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры теории и философии права Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала)**Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)**(Россия, Таганрог, Ростовская область)*

ORCID 0000-0001-5773-4839

Музыка Оксана Анатольевна,*доктор философских наук, профессор, декан факультета психологии и социальной педагогики
Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала)**Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)**(Россия, Таганрог, Ростовская область)*

ORCID 0000-0002-3786-2590

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15261270>**ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМОВ И АЛГОРИТМОВ ВХОЖДЕНИЯ ИНДИВИДА С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ИНКЛЮЗИВНЫЙ МИКРОСОЦИУМ****Popov Vitaly Vladimirovich***Doctor of Philosophy, Professor, Professor of the Department of Theory and Philosophy of Law of the Ta-
ganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) of the Rostov State Economic University (RSEU).**(Russia, Taganrog, Rostov region)*

ORCID 0000-0001-5773-4839

Muzyka Oksana Anatolyevna,*Doctor of Philosophy, Professor, Dean of the Faculty of Psychology and Social Pedagogy of the Taganrog
Institute named after A.P. Chekhov (branch) of the Rostov State Economic University (RSEU)**(Russia, Taganrog, Rostov region)*

ORCID 0000-0002-3786-2590

**FEATURES OF MECHANISMS AND ALGORITHMS FOR ENTRY OF AN INDIVIDUAL WITH
LIMITED HEALTH CAPABILITIES INTO AN INCLUSIVE MICROSOCIETY****Аннотация**

В статье показано, что теоретический интерес к изучению инклюзивного общества касается исследования механизмов вхождения индивида с ОВЗ в пространство инклюзивного микросоциума с акцентом на изучение социализации индивидов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в контексте формирования у них инклюзивных стереотипов в повседневном пространстве особых социальных групп людей с ОВЗ. Выявлено, что экзистенциальная философия приоритетное внимание уделяет интегральному исследованию коммуникативно-ориентированных отношений в повседневном пространстве включающего микросоциума, показывая особый интерес к изучению инклюзивных установок и ценностей у индивидов с ОВЗ. Продемонстрировано, что характерной особенностью взаимодействия индивидов с ОВЗ в инклюзивной повседневной реальности является своеобразная нейтрализация их личностных убеждений, установок и предпочтений в пользу мотивационных стереотипов включающего общества. Показано, что во включающем обществе естественная потребность в формировании стереотипной сопричастности к деятельности группы людей с ОВЗ выступает как социальная мотивация. Доказано, что в ситуациях, когда индивид с ОВЗ находится в процессе вхождения в инклюзивный микросоциум, то для него более выражен мотив слабой дифференциации от социальной группы людей с ОВЗ, что инициирует определенную настороженность в принятии стереотипов социальной группы. Показано, что возникновение ситуации относительной доступности основных стереотипов социальной группы связано с индикатором приоритетного функционирования ассимиляционных мотивов. Появляется потребность в конструировании модели оптимальной отличительности, которая показывает, что индивиды с ОВЗ реально активизируют процессы формирования социальной идентичности как необходимой реакции на стереотипы коллективного опыта социальной группы. Выявлено, что принадлежность к особой группе людей с ОВЗ, в рамках которой удовлетворяется потребность в социальной ассимиляции и потребность в социальной отличительности, инициирует механизмы мотивационной динамики, стимулирующей социальную ассимиляцию в пространство оптимальной групповой идентичности.

Abstract

The article shows that theoretical interest in the study of an inclusive society concerns the study of the mechanisms of entry of an individual with disabilities into the space of an inclusive micro-society with an emphasis on

the study of the socialization of individuals with disabilities in the context of the formation of inclusive stereotypes in the everyday space of special social groups of people with disabilities. It has been revealed that the individual time of a person with disabilities (LD) is considered as a temporal concept that reflects the duration of a person's individual existence in an inclusive social space. It has been demonstrated that the study of the theoretical and conceptual aspects of the individual time of a person with disabilities shows that his intentionality, first of all, reflects long-term processes in the flow of inclusive events experienced by an individual with disabilities during the period of his involvement in the space of an inclusive society. It is shown that intentionally-oriented actions of a person with disabilities presuppose the coexistence in individual experience of an individual-mental segment and a segment of temporal intentionality. It has been proven that mental time acts as a basic characteristic of human consciousness, which becomes a system-forming factor that determines and organizes the flow of everyday inclusive events in a social group. It is shown that individual time is represented in the holistic perception by an individual with disabilities of the mental-ordered chronology of inclusive everyday events perceived in the ongoing present, reflecting the characteristics of the individual's individual activity in the context of the formation of his existential existence. It has been revealed that the existential experience of a person with disabilities over the duration of inclusive everyday events makes it possible to preserve the systemic perception of the phenomenology of sensory data and mental images in subjective experience. It has been proven that the segment of the present time determines the fullness of the contemplative activity of a person with disabilities and is aimed at understanding the existential foundations of his individual existence, the segment of the past time forms the historical memory of the individual, the segment of the future time concerns the design of the mechanisms of human consciousness associated with the innovative and constructive parameters of the human imagination.

Ключевые слова: экзистенциальность, стереотипы поведения, социальная идентичность, социализация индивидов, включающее общество, ограниченные возможности (ОВ).

Keywords: existentiality, behavioral stereotypes, social identity, socialization of individuals, inclusive society, disabilities (LD).

Введение

В современных философских исследованиях обозначился повышенный интерес к изучению интегральных проблем включающего социума. При этом теоретический интерес касается исследования механизмов вхождения индивида с ОВЗ в пространство инклюзивного микросоциума с акцентом на изучение социализации индивидов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в контексте формирования у них инклюзивных стереотипов в повседневном пространстве особых социальных групп людей с ОВЗ. Инклюзивные стереотипы формируют в известной степени непротиворечивую и упорядоченную картину повседневной инклюзивной реальности, так как именно в ней первоначально схематизируются основные привычки, установки, предпочтения, ценности индивидов с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, такая стереотипная инклюзивная реальность вряд ли может быть полной, однако относительно подобной картины реальности реализуется деятельность индивидов с ОВЗ по приспособлению к механизмам повседневности инклюзивного микросоциума. Конечно, сама система стереотипов не может быть ментально нейтральной, хотя такую систему вряд ли правомерно признать упрощенным и сокращенным путем восприятия инклюзивной реальности индивидом с ОВЗ. Принятые стереотипы в определенной мере выступают гарантией самоуважения индивида с ОВЗ, проецируя в инклюзивную повседневность восприятие и осознание индивидом своей собственной личностной значимости с акцентом на защиту их прав и положения в инклюзивном микросоциуме. Разнообразные аспекты экзистенциального подхода к коммуникационной деятельности индивидов в соотнесении с изучением социализации индивидов с ОВЗ во включающем

обществе были разработаны в концепциях S. Aas [1] и G. Grue [10], которые постулировали, что индивид с ОВЗ должен быть идентифицирован по характеристике его социальной отличительности в своеобразном диапазоне от непосредственной уникальности до полной социализации в инклюзивном пространстве. Теории А. Окпала [18], А.А. Оладипо и О.С.Окики [19] отмечают, ситуации приоритета открытой индивидуализации человека с ОВЗ вызывают корреляционную потребность в интенсификации его ассимиляции в инклюзивную повседневность, мотивируя к формированию инклюзивно-ориентированной социальной идентичности. Развивая идеи о роли стереотипов в формировании социальной идентичности людей с ОВЗ, F.Chris [5] обратил внимание, что ситуации приоритета открытой индивидуализации человека с ОВЗ вызывают корреляционную потребность в интенсификации его ассимиляции в инклюзивную повседневность, мотивируя к формированию инклюзивно-ориентированной социальной идентичности. Весьма познавательными представляется работа А.Воер, А. Куйджер [3], в которой показываются ситуации, когда инициирующие состояние деиндивидуализации, определяет локальную потребность в отличительности, что приводит к возможному поиску иных эксклюзивных идентичностей. Подобное стремление к дифференциации обычно снимается в рамках стереотипной жизнедеятельности особой социальной группы людей с ОВЗ. Теоретический интерес для научной позиции авторов представляет теория А. Алтранице, В.Митчелл [2], которые обратили внимание, что стереотипы поведения индивидов с ОВЗ в процессе их социализации предполагают своеобразный обмен инклюзивными ценностями с акцентом на личностно-смысловые предпочтения в повседневном пространстве включающего общества.

Целью статьи является исследование экзистенциальных особенностей механизмов и алгоритмов вхождения индивида с ОВЗ в инклюзивный микро-социум.

Методология

Концептуальные основания и теоретико-методологическая база данной статьи связана с научными источниками, отражающими экзистенциальные проблемы жизнедеятельности индивидов с ограниченными возможностями здоровья, касающиеся особенностей конструирования инклюзивного повседневного пространства. Адекватное рассмотрение базисных направлений и тенденций становления инклюзивного повседневного пространства предполагает применение феноменологического и экзистенциального подходов, репрезентирует использование праксимических методов и метода феноменологической редукции, педагогических и социологических методов. Систематический отбор научной литературы и ее всестороннее изучение было связано с необходимостью поиска надежных и общезначимых выводов и результатов.

Результаты.

Систематическое исследование различных подходов к конструированию инклюзивного общества показывает значительный интерес к изучению механизмов его жизнедеятельности. Процесс формирования стереотипного поведения индивидов с ОВЗ в рамках диалектики социального и индивидуального в процессе его социализации во включаемом обществе активно связывается как с различными аспектами теории социальной идентичности, так и с самими этапами социализации.

- Механизмы и алгоритмы аккумуляции комплексов представлений, касающихся сущностных трансформаций индивидуальной мыслительной деятельности индивида с ОВЗ непосредственно отражаются в стереотипах поведения в инклюзивном микросоциуме. Причем подобные стереотипы значимы не только с позиции адекватного восприятия, осмысления и оценки индивидом с ОВЗ сложившихся повседневных реалий инклюзивного пространства, но и с учетом возможного прогнозирования индивидом своих целерациональных действий по эффективному вхождению в инклюзивное общество. Именно стереотипы помогают индивиду с ОВЗ провести первоначальную категоризацию особенностей инклюзивной повседневности, систематизировать необходимую информацию по жизнедеятельности включающего общества, определить наилучшую стратегию собственной индивидуальной траектории поведения в этом обществе. Отметим и то, что стереотипный стиль мышления весьма полезен для переработки и интерпретации проблем и противоречий инклюзивной реальности. Сложившиеся инклюзивные стереотипы дают возможность индивиду с ОВЗ найти наилучший для себя алгоритм вхождения в инклюзивное повседневное пространство и приспособиться к особенностям его функционирования. Именно распределенные стереотипы инклюзивного пространства дают возможность индивиду с ОВЗ принять систему правил

функционирования включающего общества с акцентом на синтез индивидуального и социального. Их когнитивная необходимость инициирует эффективность и оптимальность социальной и индивидуальной ориентации индивида с ОВЗ в информационном поле инклюзивного микросоциума, что помогает индивиду корректно упорядочить и структурировать получаемую информацию с дальнейшей трансформацией ее в мотивационно-поведенческие схемы.

- Используя механизмы стереотипизации, возможно сконструировать упрощенную матрицу инклюзивной реальности в рамках которой исследуются механизмы функционирования особой социальной группы людей с ОВЗ. Отметим, что стереотипы воссоздают комплекс чувств групповой зависимости и принадлежности, что локально ограничивает особую социальную группу от возможного негативного влияния со стороны других социальных групп. В данной ситуации воспроизводится привычка человека, связанная со своеобразным разделением окружающих людей на «чужих» и «своих». Конечно, в отношении «своих» приоритетно возникают позитивные эмоции, а в отношении «чужих» проводится достаточно строгая дифференциация. Подобная ситуация основывается на локальном этноцентризме, связанном со стремлением оценивать людей, исходя из ценностей, норм и установок инклюзивного микросоциума. Процесс осознания индивидом с ОВЗ принадлежности к своей особой социальной группе имплицитно ведет к определенному дистанцированию от других социальных групп. При этом индивиды с ОВЗ естественно воспринимают стереотипные схемы поведения людей в других группах, однако обычно оценивают и интерпретируют их как неполноценные и недостаточные с позиции инклюзивной корпоративной этики.

- Система стереотипов инициирует формирование идентификационных образов и позитивного имиджа инклюзивной культуры. Как следствие, полученные результаты процесса стереотипизации предполагают оценочные суждения относительно особенностей инклюзивной и иных культур с приоритетом декларирования преимуществ инклюзивных ценностей и норм. Поэтому инклюзивные стереотипы выступают своеобразным защитным регулятором для стабилизации позитивной идентичности культуры особой социальной группы. Причем в рамках инклюзивной социализации индивид иногда и неосознанно принимает приоритетные стереотипы включающего общества, что отражает естественную пристрастность человеческого восприятия и осмысления повседневного жизненного пространства. Комплекс инклюзивных потребностей, интересов и мотивов, синтез индивидуального и социального, а также индивидуальный опыт поведения человека в инклюзивном микросоциуме определяют механизмы его селективного восприятия и интерпретации реалий повседневной жизни включающего общества.

- Две основные характеристики идентичности – отличительность и ассимиляция – позиционируются как независимые и имеют противоположные векторы, инициируя становление групповой идентификации. Индивиды с ОВЗ стремятся к социальной ассимиляции, чтобы избежать или несколько смягчить возможную стигматизацию или изоляцию, которые ситуативно возникают как необходимое следствие интенсивной индивидуализации. Во включающем обществе естественная потребность в формировании стереотипной сопричастности к деятельности группы людей с ОВЗ выступает как социальная мотивация. Отметим, что индивиды с ОВЗ испытывают определенный когнитивно-ситуативный дискомфорт в случаях, когда их существенные установки и стереотипы поведения в инклюзивном микросоциуме радикально отличаются от сложившихся в микросоциуме системе связей и взаимодействий. Один из основных алгоритмов вхождения индивида в инклюзивное повседневное пространство посредством комплексной индивидуализации дополняется параметром отличительности. То есть ассимиляция индивида должна быть непосредственно связана со степенью его включенности в идентификационные процессы инклюзивного пространства, что инициирует трансформации в базовом уровне «Я»-идентификации.

- В ситуациях, когда индивид с ОВЗ находится в процессе вхождения в инклюзивный микросоциум, то для него более выражен мотив слабой дифференциации от социальной группы людей с ОВЗ, что инициирует определенную настороженность в принятии стереотипов социальной группы. Следовательно, возникновение ситуации относительной доступности основных стереотипов социальной группы связано с индикатором приоритетного функционирования ассимиляционных мотивов. Появляется потребность в конструировании модели оптимальной отличительности, которая показывает, что индивиды с ОВЗ реально активизируют процессы формирования социальной идентичности как необходимой реакции на стереотипы коллективного опыта социальной группы.

- Реализация модели оптимальной отличительности демонстрирует, что непосредственная принадлежность к особой социальной группе выступает в качестве характеристики оптимальности в контексте действия «Я»-концепции. Причем возможный эффект утраты характеристики отличительности в таких ситуациях значительно ослабляется, если сама ситуация предполагает приоритетный дискурс о специфике функционирования особой группы людей с ОВЗ. В подобных случаях имеем доминирование межгрупповых особенностей, причем именно внутригрупповая ассимиляция значительно ослабляется. Поэтому принадлежность к особой группе людей с ОВЗ, в рамках которой удовлетворяется потребность в социальной ассимиляции и потребность в социальной отличительности, инициирует механизмы мотивационной

динамики, стимулирующей социальную ассимиляцию в пространство оптимальной групповой идентичности. Так как характеристика оптимальности относительно групповой идентичности явно удовлетворяет как потребность в отличительности, так и потребность в ассимиляции, то формирование социальной идентичности во многом связывается с эффективными сценариями вхождения индивида в повседневное пространство особой социальной группы.

- Выделение нескольких ступеней социальной идентичности индивидов с ограниченными возможностями здоровья обычно ассоциируется с преобразованиями в самоидентификации индивидов с ОВЗ в особой группе людей и формируют базисные основания для индивидуальной самооценки. Этапы социализации индивидов с ОВЗ предполагают функционирование двух разновекторных процессов, касающихся как максимально безболезненного частичного выхода из социального пространства традиционного общества, так и эффективного сценария входа в повседневное пространство включающего общества. На первом этапе индивид с ОВЗ частично выходит из сложившейся системы социально-коммуникационных отношений традиционного общества, так как он не может далее поддерживать достаточно жесткие алгоритмы общения и взаимодействия между здоровыми людьми. На втором этапе приоритет имеет экзистенциальный выбор, предполагающий, что индивид с ОВЗ в процессе социализации примет и актуализирует базисные ценностно-установочные и смысловые параметры особой социальной группы людей с ОВЗ. Как следствие, внутренний жизненный мир индивида с ОВЗ стабилизируется с учетом синтеза индивидуального и социального времени, отражающих эффективность индивидуального выбора человеком с ОВЗ инклюзивных ценностей, отвечающих его предпочтениям и установкам. На третьем этапе приоритетное место занимает экзистенциальное переживание индивидом своего входа в повседневное пространство включающего общества, что отражает интенциональность реализации индивидом с ОВЗ собственной траектории входа в инклюзивный микросоциум. При этом экзистенциальные установки фактически «освобождают» индивида с ОВЗ от ментальных потрясений и комплексов морально-этического характера, которые неизбежны в рамках перехода от общечеловеческих ценностей традиционного общества к повседневным инклюзивным ценностям. На четвертом этапе инклюзивная повседневность становится для индивидов с ОВЗ реальным «жизненным миром», в котором он принимает, переживает и осмысливает нормы, установки и ценности повседневного сегмента включающего микросоциума.

Дискуссия.

Формирование многоаспектного ситуативного инклюзивного пространства, базисная устойчивость которого определяется эффективностью функционально-коммуникативных параметров и

характеристик взаимодействующих индивидов приоритетно ведет к изучению механизмов жизнедеятельности включающего общества. Стабильность функционирования включающего общества во многом достигается разумной корреляцией между социальной структурой и ее трансформационными преобразованиями. На приоритетные роли во взаимодействии индивидов с ограниченными возможностями здоровья выходит исследование процессов, определяющих диалоговое пространство инклюзивной повседневности с позиции его ситуативно-динамических форм, которые призваны сформировать устойчивые взаимосвязи между индивидами с ОВЗ, определяемые трансформационными характеристиками социальной структуры и межличностными коммуникационными взаимозависимостями [10], [11], [20]. В концепциях S. Green [9] и D. Bourget [4] справедливо обращается внимание на то, что характерной особенностью взаимодействия индивидов с ОВЗ в инклюзивной повседневной реальности является своеобразная нейтрализация их личностных убеждений, установок и предпочтений в пользу мотивационных стереотипов включающего общества. Концепции M. Colum [6], C. Doodewaard, A. Knoppers [8] основаны на утверждении того, что стабильность функционирования включающего общества во многом достигается разумной корреляцией между социальной структурой и ее трансформационными преобразованиями. На приоритетные роли во взаимодействии индивидов с ограниченными возможностями здоровья выходит установление устойчивых коммуникативных связей и взаимодействий, отражающих существенные параметры экзистенциальных аспектов включающего микросоциума. В свою очередь, A. Hickey-Moody [13] и M. Hartimo [12] правомерно отметили, что непосредственно диалоговая коммуникация между индивидами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается достаточно продолжительно по времени и имеет интервал условий согласования контентов и смысловых параметров их целерациональной деятельности. Все это создает различные трудности в конструировании диалогового пространства инклюзивной повседневности, особенно если на первый план выходит рассмотрение таких фундаментальных вопросов включающего социума как социализация и идентификация индивидов с ОВЗ. Отметим исследования, направленные на раскрытие ассимиляционной мотивации, ведущей к интенсификации внутригрупповой ассимиляции и стабилизации положения индивида с ОВЗ в особой социальной группе (J. McLaughlin, S. Scambler, G. Thomas [17]). Весьма познавательными являются исследования O. Hughes [14]; V. Macbinji [16]; M. Olive, M., S. Barnes [21]), показавшие, что социальная идентичность становится максимально отличительной, когда приоритетное значение приобретает «Я»-стереотипизация. В этом случае, стереотипные мотивационные характеристики особой социальной группы становятся неотъемлемым сегментом «Я»-концепции и выходят на оптимизацию моделей сте-

реотипного поведения индивидов с акцентом на механизмы их эффективной вовлеченности в инклюзивное повседневное пространство. Отметим, что S. Dada, J. Wilder, A. May, N. Klang, M. Pillay [7] рассмотрели синтез индивидуального и социального в рамках теории социальной идентичности с приоритетом моделей стереотипного поведения, отражающих социальную и личностную идентичность индивидов с ОВЗ.

Заключение.

Механизмы и эффективность жизнедеятельности индивидов с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном микросоциуме во многом зависит от их приобщения и распределения системы сложившихся инклюзивных стереотипов. Подобная система стереотипов может выступать в качестве экзистенциальной основы и определенной ментальной защиты индивида с ОВЗ в процессе вхождения в повседневность включающего общества. Так как инклюзивные стереотипы формируются в известной степени непротиворечивую и упорядоченную картину повседневной инклюзивной реальности, то именно в ней первоначально алгоритмируются и схематизируются основные привычки, установки, предпочтения, ценности индивидов с ограниченными возможностями здоровья. Механизмы стереотипной включенности индивида с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивное пространство имеют многоступенчатый характер и представляются посредством определенной иерархии, касающейся достижения индивидами относительной отличительности в процессе их вхождения в пространство инклюзии.

Благодарность.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00320, <https://rscf.ru/project/24-28-00320/> в Ростовском государственном экономическом университете в рамках научно-исследовательского проекта «Экзистенциальные основания индивидуального бытия человека с ограниченными возможностями во включающем обществе» (Руководитель: профессор О.А. Музыка)

Acknowledgements

The study was carried out with the grant of the Russian Science Foundation No. 24-28-00320, <https://rscf.ru/project/24-28-00320/> at Rostov State University of Economics within the framework of the research project “Individual Existential Foundations of a Person with Disabilities in an Inclusive Society” (Head: Professor O.A. Muzyka).

References

1. Aas, S. (2021). Disability, Society, and Personal Transformation. *Journal of Moral Philosophy*, 18 (1), 49-74.
2. Altranice, A., & Mitchell B. (2023). Catalysts of Conscientization Among the Professorate: A Descriptive Phenomenological Study. *Journal of Social Work Education*, 59(4), 1199-1212.

3. Boer, A., Kuijper, S. (2021). Students' voices about the extra educational support they receive in regular education. *European Journal of Special Needs Education*, 36 (4), 625-641.
4. Bourget, D. (2017). Intensional Perceptual Attributions. *Erkenntnis*, 82, 513-530.
5. Chris, F. (2023). Transitioning Learners with Intellectual and Developmental Disability Back to School. *Global Journal of Intellectual & Developmental Disabilities*, 11(1), 555803.
6. Colum, M. (2021). The Inclusion of Learners with Moderate General Learning Disabilities and Challenging Behaviours in School and Class Activities in Special Schools. *Journal of Inclusive Education in Ireland*, 33(2), 83-100.
7. Dada, S., Wilder, J., May, A., Klang, N., & Pillay, M. (2023). A review of interventions for children and youth with severe disabilities in inclusive education. *Cogent Education*, 10 (2), 37-47.
8. Doodewaard, C.A., & Knoppers, A. (2022). Paradoxes in Practices of Inclusion in Physical Education. *Front. Sports Act. Living*, 4, 82-94.
9. Green, S. (2015). The Nature of Immobility in Russian Society. *Pros and cons*, 2 (1), 6-19.
10. Grue, J. (2023). The double bind of social legitimacy: On disability, the sick role, and invisible work. *Sociology of Health & Illness*, 46(2), 71-85.
11. Hakhverdian, A., & Mayne, Q. (2019). Institutional Trust, Education and Corruption: A Micro-Macro Interactive Approach. *Policy Journal*, 74 (3), 739-750.
12. Hartimo, M. (2019). About the Origins of Scientific Objectivity. *The Phenomenology of Husserl's Intersubjectivity: Historical Interpretations and Modern Applications*. New York: Routledge, 302-321.
13. Hickey-Moody, A. (2016). Turning away: From Mentally Retarded Methods Of Practice, Methods of Thinking." *Critical Studies in Education*, 44 (1), 1-22.
14. Hughes, O. (2023). Pedagogies of Lived Experience: The Perspectives of People with Disabilities on Their Educational Presentations about Disability Topics." *Disability Studies Quarterly*, 3, 72-85.
15. Itterstad, G. (2015). Inclusion—What Does This Concept Mean and What Problems Does the Norwegian School Face under Its Implementation? *Psychological Science and Education*, 3, 41-49.
16. Macbinji, V. (2023). Disability dynamics in the context of the social model. *Journal of African Interdisciplinary Studies*, 7 (1), 5-12.
17. McLaughlin, J., Scamble, S., & Thomas G. (2023). Introduction to special issue: New dialogues between medical sociology and disability studies. *Sociology of Health & Illness*, 45(6), 73-86.
18. Okpala, A. (2022). A Survey of Online Resources on the Development of Lifelong Learning among Students of National Open University of Nigeria. *African Journal of Open and Flexible Learning*, 9 (2), 35-54.
19. Oladipo, A.J., & Okiki, O.C. (2020). Assessment of the contribution of online information resources in open distance learning lifelong learning in South-West. *Journal of Library & Information Services in Distance Learning*, 14(1), 79-93.
20. O'Reilly, A. (2018). *The Right of Persons with Disabilities to Decent Work*. International Labour Office. Revised Edition.
21. Olive, M., & Barnes, S. (2018). *New Disability Policy*. Houndmills-Basingstoke-New York: Palgrave Macmillan.